

Συγκριτική μελέτη της επίπτωσης του ανοσοκατασταλτικού σχήματος με ή χωρίς αναστολέα του συμπλέγματος-στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών στην αιματολογική εικόνα, στο προφίλ των λοιμώξεων και στην ιαιμία από κυτταρομεγαλοϊό σε ασθενείς με νεφρική μεταμόσχευση

Ευαγγελία Μυσερλή¹, Μαγδαληνή Παγάνα¹, Ευαγγελία Δάφα¹, Γρηγόριος Μυσερλής²,
Αγγελική Καρυώτη¹, Άννα Διαμαντοπούλου¹, Αικατερίνη Καραντάνη¹, Ελένη Βαγδατή¹,
Βασίλειος Παπανικολάου², Σοφία Διονυσοπούλου³, Ελένη Σιδηροπούλου³

¹Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

²Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

³Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Περίληψη

Στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων η εφαρμογή διαφόρων ανοσοκατασταλτικών σχημάτων σχετίζεται με διαταραχές στην αιματολογική εικόνα, αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων και κακοηθειών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή και σύγκριση της αιματολογικής εικόνας και των λοιμώξεων ασθενών με νεφρική μεταμόσχευση που ελάμβαναν είτε αναστολέα του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών - mTOR αναστολέα (mammalian target of rapamycin inhibitor) ή παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος (MPAs) σε συνδυασμό με αναστολείς της καλσινευρίνης (CNIs) και κορτικοειδή (M). Μελετήθηκαν 25 ασθενείς με νεφρική μεταμόσχευση οι οποίοι χωρίστηκαν σε 2 ομάδες ανάλογα με το αν ελάμβαναν mTOR αναστολείς ή όχι. Οι δύο

ομάδες δεν διέφεραν μεταξύ τους στην CMV οροθετικότητα μεταξύ δότη και λήπτη. Η νεφρική λειτουργία των ασθενών ήταν σταθερή και στις δύο ομάδες κατά την διάρκεια της μελέτης. Καταγράφηκαν και συγκρίθηκαν ανά δύο μήνες μεταξύ των δύο ομάδων ο συνολικός αριθμός των λευκών, ο αιματοκρίτης και τα αιμοπετάλια, καθώς επίσης και τα επίπεδα του ινωδογόνου στο τέλος του έτους. Επίσης, μελετήθηκαν ο αριθμός και το είδος των λοιμώξεων (ουρολοιμώξεις, λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος, γαστρεντερικού συστήματος, CMV λοιμώξεις /και ιαιμία, λοιμώξεις από HSV, λοιμώξεις τραύματος). Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη μέθοδο του Student T-test και του χ^2 (Chi-square) με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.20 για Windows. Μεταξύ των δύο ομάδων δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο συνολικό αριθμό των λευκών, του αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και του ινωδογόνου στα μεσοδιαστήματα της μελέτης. Στατιστικά σημαντικά μικρότερο ποσοστό ασθενών που ελάμβαναν mTOR αναστολείς εμφάνισαν CMV λοίμωξη /και ιαιμία και λοιμώξεις αναπνευστικού. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά τις καταγραφόμενες λοιμώξεις ουροποιητικού, γαστρεντερικού, τραύματος και την λοίμωξη από την ομάδα των HSV ιών.

Συμπερασματικά σε ασθενείς με νεφρική μεταμόσχευση, η ανοσοκαταστολή με mTOR αναστολείς, δεν επηρεάζει την αιματολογική εικόνα και σχετίζεται με μειωμένη συχνότητα CMV λοίμωξης ή και ιαιμίας, σε σύγκριση με ανοσοκαταστολή που περιλαμβάνει παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος.

Λέξεις κλειδιά

mTOR αναστολείς, ανοσοκαταστολή, CMV λοίμωξη, νεφρική μεταμόσχευση

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Ευαγγελία Μυσερλή
Ηροδότου 33Α, Άνω Πόλη
546 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 6944 871601
e-mail: emyserli@yahoo.gr

Εισαγωγή

Η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η πολυκυστική νόσος των νεφρών, η χρόνια σπειραματονεφρίτιδα και η χρόνια διάμεση νεφρίτιδα αποτελούν κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου. Η μεταμόσχευση νεφρού αποτελεί ουσιαστικά την θεραπεία εκλογής των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στον τομέα της ανοσοκατασταλτικής αγωγής η οποία χορηγείται στους μεταμοσχευμένους ασθενείς έχει οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά επιβίωσης του μοσχεύματος και σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτούς τους ασθενείς.¹ Συγκεκριμένα, η τριπλή ανοσοκατασταλτική αγωγή ως θεραπεία συντήρησης του μοσχεύματος η οποία περιλαμβάνει έναν αναστολέα καλσινευρίνης (κυκλοσπορίνη ή tacrolimus), έναν αντιμεταβολίτη [μυκοφαινολική μοφετίλη (MMF) ή μυ-

κοφαινολικό νάτριο ή αζαθειοπρίνη]] μαζί με κορτικοειδή (μεθυλπρεδνιζολόνη ή πρεδνιζολόνη) έχει οδηγήσει σε επιβίωση του μοσχεύματος που φθάνει το 95% τον πρώτο χρόνο και σε ποσοστά οξείας απόρριψης περί το 15%. Επιπλέον, στις θεραπευτικές επιλογές έχει προστεθεί και η κατηγορία των αναστολέων του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών – mTOR αναστολείς (mammalian target of rapamycin inhibitors) που μπορούν να χορηγηθούν εναλλακτικά, οδηγώντας σε μείωση της δόσης των αναστολέων της καλσινευρίνης ή και πλήρη διακοπή τους, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση της νεφροτοξικότητάς τους και της χρόνιας βλάβης του μοσχεύματος. Ο μηχανισμός δράσης των διαφόρων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων στοχεύει στην παρεμπόδιση της ενεργοποίησης του T λεμφοκυττάρου σε διάφορα επίπεδα.² Ωστόσο, οι ανεπιθύμητες ενέργειες της ανοσοκαταστολής στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων

συσχετίζονται με αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων, διαταραχή της αιματολογικής εικόνας και εμφάνιση κακοηθειών.

Οι λοιμώξεις των ασθενών με νεφρική μεταμόσχευση είναι η συχνότερη αίτια εισαγωγής τους στο νοσοκομείο. Οι ουρολοιμώξεις και οι αναπνευστικές λοιμώξεις είναι οι πιο συχνοί τύποι λοιμώξεων σε αυτούς τους ασθενείς. Η αυξημένη επίπτωση των μικροβιακών λοιμώξεων στους λήπτες νεφρικού μοσχεύματος φαίνεται ότι σχετίζεται με διαταραχή στην παραγωγή αντισωμάτων που οφείλεται στην χορήγηση των διαφόρων ανοσοκατασταλτικών σκευασμάτων, ενώ τα κορτικοειδή φαίνεται ότι επιδρούν άμεσα στον αριθμό και την λειτουργικότητα των φαγοκυττάρων και των μακροφάγων.³

Η λοίμωξη από τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV) είναι μια από τις πιο συχνές λοιμώξεις στους λήπτες νεφρικού μοσχεύματος και οι επιπτώσεις της μπορεί να είναι άμεσες με την εκδήλωση της νόσου ή έμμεσες και να σχετίζονται με αύξηση του κινδύνου οξείας απόρριψης ή της χρόνιας δυσλειτουργίας του μοσχεύματος.⁴ Η εισαγωγή των mTOR αναστολέων στα ανοσοκατασταλτικά σχήματα συσχετίζεται με χαμηλότερη συχνότητα CMV λοίμωξης ή και ιαμίας στους μεταμοσχευμένους ασθενείς, καθώς οι mTOR υποδοχείς φαίνεται ότι συμμετέχουν στην αναπαραγωγή του ιού μέσα στα κύτταρα του ξενιστή διαμεσολαβώντας στην διαδικασία της μεταγραφής και της μετάφρασης του ιικού γονιδιώματος.⁵

Αναφορικά με την επίδραση που έχει η ανοσοκατασταλτική αγωγή στην αιματολογική εικόνα αυτών των ασθενών θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μπορεί να παρατηρηθεί λευκοπενία, θρομβοπενία και αναιμία λόγω καταστολής του μυελού των οστών. Η αναιμία σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί να είναι και περιφερικού τύπου λόγω αιμολύσεως που προκαλείται από

ορισμένα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.⁶⁻⁷ Συγκεκριμένα η χορήγηση αζαθειοπρίνης ή παραγώγων μυκοφеноλικού οξέος έχει συσχετισθεί με καταστολή του μυελού των οστών, ενώ οι αναστολείς της καλσινευρίνης (κυκλοσπορίνη, tacrolimus) έχουν συσχετισθεί με την συχνότερη εμφάνιση ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου.⁶⁻⁸ Επίσης, η μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία και η θρομβοπενία είναι σπάνιες, αλλά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες της κυκλοσπορίνης.⁹

Η ανάπτυξη κακοηθειών είναι η τρίτη σε σειρά συχνότητας αιτία νοσηρότητας και θνητότητας μετά την καρδιαγγειακή νόσο και τις λοιμώξεις στους λήπτες νεφρικού μοσχεύματος. Η συνολική επίπτωση ανάπτυξης καρκίνου είναι 3 έως 5 φορές μεγαλύτερη σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.¹⁰ Οι mTOR αναστολείς εκτός από την πρόληψη της απόρριψης στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων φαίνεται ότι παρουσιάζουν μια πλειότροπη δράση, συνδυάζοντας αντι-πολλαπλασιαστικά και αντι-νεοαγγειογενετικά αποτελέσματα συμβάλλοντας θετικά στη μείωση της επίπτωσης του καρκίνου σε αυτήν την ομάδα ασθενών.^{5,10}

Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή και σύγκριση της αιματολογικής εικόνας, του είδους και της συχνότητας των λοιμώξεων ασθενών με νεφρική μεταμόσχευση που ελάμβαναν είτε mTOR αναστολέα ή παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος (MPAs) σε συνδυασμό με αναστολείς της καλσινευρίνης (CNIs) και κορτικοειδή (M).

Υλικό και μέθοδοι

Μελετήθηκαν 25 ασθενείς (19 άνδρες, 6 γυναίκες) με νεφρική μεταμόσχευση στην διάρκεια ενός έτους. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Η ομάδα Α (M+mTORs αναστολείς+CNIs) περιλάμβανε 11 ασθενείς (8 άνδρες, 3 γυναίκες) με μέση ηλικία (±SD): 43,2 ± 4,2 έτη που έλαβαν νεφρικό μόσχευμα: 4 από ζώντα δότη και 7 από πτωματικό δότη. Η ομάδα Β (M+MPAs+CNIs) περιλάμβανε 14 ασθενείς (11 άνδρες, 3 γυναίκες) με μέση ηλικία (±SD): 48,5 ± 3,2 έτη που έλαβαν νεφρικό μόσχευμα: 4 από ζώντα δότη και 10 από πτωματικό δότη.

Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν μεταξύ τους στην CMV οροθετικότητα (ανοσοδοκιμασία χημειοφωταύγειας – CLIA, LIAISON® DiaSorin) μεταξύ δότη και λήπτη (Πίνακας 1). Η νεφρική λειτουργία

Πίνακας 1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών της μελέτης

	Ομάδα Α M+mTORs+CNIs ^β (n=11)	Ομάδα Β M+MPAs+CNIs ^γ (n=14)
Άνδρες/ Γυναίκες	8/3	11/3
Μέση ηλικία έτη (±SD)	43,2 (±4,2)	48,5 (±3,2)
Είδος μεταμόσχευσης ΖΔ/ΠΔ^α	4/7	4/10
CMV δότη και λήπτη	IgM (-) / IgG (+)	IgM (-) / IgG (+)

^αΖΔ, ζωντανός δότης, ΠΔ, πτωματικός δότης.
^βM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμκίνης των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
^γM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.

των ασθενών ήταν σταθερή και στις δύο ομάδες κατά την διάρκεια της μελέτης (Πίνακας 2 και Γράφημα 1) και εκτιμήθηκε με την μέτρηση των επιπέδων κρεατινίνης ορού στην αρχή και στο τέλος της μελέτης μας.

Στην διάρκεια ενός έτους με σταθερό το ανοσοκατασταλτικό σχήμα (Πίνακας 3), καταγράφηκαν ανά δύο μήνες και συγκρίθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων ο συνολικός αριθμός των λευκών, ο αιματοκρίτης και τα αιμοπετάλια (Beckman® Coulter LH 780), καθώς επίσης και τα επίπεδα του ινωδογόνου (BCS®XP, SIEMENS) στο τέλος του έτους. Επίσης, μελετήθηκαν ο αριθμός και το είδος των λοιμώξεων (ουρολοιμώξεις, λοιμώξεις αναπνευστικού, γαστρεντερικού συστήματος, CMV λοιμώξεις /και ιαιμία, λοίμωξη από ιό του απλού έρπητα 1/2 – HSV-1/2, λοιμώξεις τραύματος). Η μέθοδος που ακολουθήσαμε για τον έλεγχο της λοίμωξης του ουροποιητικού, αναπνευστικού και του τραύματος ήταν η καλλιέργεια των αντιστοιχών βιολογικών υλικών σε συμβατικά στερεά θρεπτικά υποστρώματα,

ενώ η τυποποίηση των παθογόνων μικροβιακών στελεχών που απομονώθηκαν έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2® (Biomérieux). Επιπλέον, η διάγνωση της λοίμωξης αναπνευστικού βασίστηκε σε κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα συμβατά με λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού. Η διάγνωση της λοίμωξης γαστρεντερικού τέθηκε με βάση την κλινική εικόνα. Η διάγνωση της λοίμωξης ή και ιαιμίας από κυτταρομεγαλοϊό έγινε με μοριακή μέθοδο η οποία βασίζεται στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (LightMix® Kit CMV, TIB MOLBIOL) σε θερμοκυκλοποιητή πραγματικού χρόνου (LightCycler 2.0® Roche). Η διάγνωση της HSV-1/2 λοίμωξης έγινε ορολογικά με την ανίχνευση στον ορό του τίτλου των ειδικών IgG και IgM ανοσοσφαιρινών (ανοσοδοκιμασία χημειοφωταύγειας – CLIA, LIAISON® DiaSorin). Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη μέθοδο του Student T-test και του χ^2 (Chi-square) με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.20 για Windows.

Πίνακας 2

Νεφρική λειτουργία ασθενών ομάδας Α και Β. Τιμή κρεατινίνης ορού στην αρχή και στο τέλος της μελέτης μας και στις δύο ομάδες ασθενών.

	ΑΡΧΙΚΗ Κρεατινίνη ορού (mg/dl)	ΤΕΛΙΚΗ Κρεατινίνη ορού (mg/dl)	p
Ομάδα Α			
M+mTORs+CNIs^a	1,22 ±0,24	1,23 ±0,30	NS
Ομάδα Β			
M+MPAs+CNIs^β	1,37 ±0,38	1,36 ±0,39	NS

^aM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμκίνης των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
^βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.

Γράφημα 1

Νεφρική λειτουργία ασθενών ομάδας Α και Β. Σύγκριση τιμών κρεατινίνης ορού στην αρχή και στο τέλος της μελέτης.

M+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμκίνης των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.

M+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.

Πίνακας 3

Δοσολογία ανοσοκατασταλτικού σχήματος στις δύο ομάδες ασθενών κατά την διάρκεια της μελέτης μας (mTOR και MPAs).

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΟΣΗ (mg/24h)	ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΣΗ (mg/24h)	p
mTORs ^a	1,56 ±0,65	1,25 ±0,43	NS
MPAs ^β	1100 ±297,5	1092 ±283,8	NS

^amTORs: αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμκίνης των θηλαστικών
^βMPAs: παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.

Πίνακας 4

Σύγκριση απόλυτου αριθμού λευκών – WBC (κκγ) μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών, Α και Β.

WBC (κκγ) ανά δίμηνο (mean± SD)	1ο	2ο	3ο	4ο	5ο	6ο
Ομάδα Α	7313	8028	7910	8015	7561	7871
M+mTORs+CNIs^a	±1600	±2260	±1686	±1476	±1805	±2014
Ομάδα Β	9306	8387	7365	8359	7998	7768
M+MPAs+CNIs^β	±2760	±2620	±2020	±2380	±2150	±2090
p	NS ^γ					

^aM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμκίνης των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
^βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
^γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Πίνακας 5

Σύγκριση αιματοκρίτη – Hct (%) μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών, Α και Β.

Hct (%) ανά δίμηνο (mean± SD)	1ο	2ο	3ο	4ο	5ο	6ο
Ομάδα Α	39,9	41,1	40,9	40,3	40,5	41,8
M+mTORs+CNIs^a	±6,1	±5,6	±3,7	±3,8	±4,1	±4,5
Ομάδα Β	42,8	42,1	43,2	41,5	41,7	43,6
M+MPAs+CNIs^β	±5,5	±4,7	±5,2	±3,9	±5,2	±5,8
p	NS ^γ					

^aM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμκίνης των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
^βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
^γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Αποτελέσματα

Μεταξύ των δύο ομάδων δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο συνολικό αριθμό των λευκών, του αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και του ινωδογόνου στα μεσοδιαστήματα της μελέτης (Πίνακας 4, 5, 6 και 7). Στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο

ποσοστό ασθενών της ομάδας Β εμφάνισαν CMV λοίμωξη /και ιαιμία και λοιμώξεις αναπνευστικού (Πίνακας 8, Γράφημα 2 και 3). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά τις καταγραφείσες λοιμώξεις ουροποιητικού, γαστρεντερικού, τραύματος και την λοίμωξη από την ομάδα των HSV ιών (Πίνακας 9).

Πίνακας 6 Σύγκριση αριθμού αιμοπεταλίων PLTs ($\times 10^3/\mu\text{L}$) μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών, Α και Β.

PLTs($\times 10^3/\mu\text{L}$) ανά δίμηνο (mean \pm SD)	1ο	2ο	3ο	4ο	5ο	6ο
Ομάδα Α	212,454	212,363	223,363	217,454	207,545	215,727
M+mTORs+CNIs^a	$\pm 68,253$	$\pm 80,246$	$\pm 74,964$	$\pm 53,258$	$\pm 60,637$	$\pm 57,884$
Ομάδα Β	234,357	227,714	206,714	201,000	198,571	205,000
M+MPAs+CNIs^β	$\pm 61,846$	$\pm 58,440$	$\pm 53,341$	$\pm 40,409$	$\pm 40,431$	$\pm 40,561$
P	NS ^γ					

^aM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
^βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
^γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Πίνακας 7 Σύγκριση τιμών ινωδογόνου (mg/dL) μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών Α και Β.

	Ινωδογόνο (mg/dL) (mean \pm SD)
Ομάδα Α	370,1 \pm 115,8
M+mTORs+CNIs^a	
Ομάδα Β	331,9 \pm 78,3
M+MPAs+CNIs^β	
P	NS ^γ

^aM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
^βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
^γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Πίνακας 8 Σύγκριση λοιμώξεων αναπνευστικού συστήματος και CMV ιαμίας ή και λοίμωξης μεταξύ των ασθενών της ομάδας Α και Β.

	CMV ΛΟΙΜΩΞΗ / ΚΑΙ ΙΑΙΜΙΑ	ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
Ομάδα Α		
M+mTORs+CNIs^a (ασθενείς/σύνολο)	1/11	4/11
Ομάδα Β		
M+MPAs+CNIs^β (ασθενείς/σύνολο)	10/14	12/14
P	0.001	<0.05

^aM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
^βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.

Πίνακας 9 Σύγκριση λοιμώξεων ουροποιητικού συστήματος, γαστρεντερικού συστήματος, τραύματος και HSV λοίμωξη ασθενών ομάδας Α και Β.

Κατηγορία Λοίμωξης	Ουροπ/κού	Γαστρεν/κού	Τραύμα	HSV
Ομάδα Α				
M+mTORs+CNIs^a (ασθενείς/σύνολο)	6/11	1/11	1/11	1/11
Ομάδα Β				
M+MPAs+CNIs^β (ασθενείς/σύνολο)	8/14	5/14	3/14	3/14
P	NS ^γ	NS	NS	NS

^aM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
^βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
^γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Γράφημα 2

CMV λοίμωξη ή και ιαμμία ομάδας A και B.

M+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.

M+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.

Γράφημα 3

Λοιμώξεις αναπνευστικού ομάδας A και B

M+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.

M+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.

Συζήτηση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας το τριπλό ανοσοκατασταλτικό σχήμα το οποίο περιλαμβάνει αναστολείς της καλσινευρίνης, κορτικοστεροειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος ή mTOR αναστολείς δεν φαίνεται να επηρεάζει την αιματολογική εικόνα των ασθενών, καθώς οι τιμές του αιματοκρίτη, των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν παρουσίασαν σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο διαφορετικών ανοσοκατασταλτικών σχημάτων της μελέτης μας. Η τακτική (ανά δίμηνο) παρακολούθηση των ασθενών μετά την νεφρική μεταμόσχευση καθώς και η κατάλληλη ρύθμιση της δόσης των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων με βάση τα επίπεδα τους στο αίμα, συμβάλλει στην

αποφυγή της πρώιμης εκδήλωσης των ανεπιθύμητων ενεργειών τους από το περιφερικό αίμα. Τα αποτελέσματά μας για τον αιματοκρίτη έρχονται σε συμφωνία και με την μετα-ανάλυση των Xie X. και συν.¹¹ Ωστόσο, σε αντίθεση με τα αποτελέσματά μας για τον αριθμό των αιμοπεταλίων, η παραπάνω ανάλυση έδειξε στατιστικά μεγαλύτερο κίνδυνο για θρομβοκυτταροπενία στους ασθενείς που ελάμβαναν mTOR αναστολείς.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνάς μας το ανοσοκατασταλτικό σχήμα το οποίο περιλαμβάνει mTOR αναστολείς συσχετίζεται με στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα CMV λοίμωξης ή CMV ιαμμίας και ουσιαστικά φαίνεται ότι προσφέρει προστασία έναντι της λοίμωξης από τον κυτταρομεγαλοϊό. Τα αποτελέσματά μας έρχονται σε συμφωνία με μια πρόσφατη έρευνα των Ratke J και συν.,¹² οι οποίοι έδειξαν ότι λή-

πτες νεφρικού μοσχεύματος των οποίων το ανοσοκατασταλτικό σχήμα περιελάμβανε mTOR αναστολές εμφάνισαν λιγότερες επιπλοκές από CMV λοίμωξη σε αντίθεση με αυτούς των οποίων το ανοσοκατασταλτικό σχήμα περιελάμβανε παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος. Επιπλέον, οι Tedesco και συν.¹³ σε μια μελέτη τους η οποία περιελάμβανε 288 de novo λήπτες νεφρικού μοσχεύματος μελέτησαν την επίπτωση της χρήσης ή μη των mTOR αναστολέων στην συχνότητα της λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό και έδειξαν στατιστικά σημαντική ελάττωση της τελευταίας σε ασθενείς που ελάμβαναν μειωμένη δόση αναστολέων της καλσινευρίνης σε συνδυασμό με mTOR αναστολές χωρίς μάλιστα ταυτόχρονη χορήγηση CMV προφύλαξης. Η λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό αποτελεί μια συχνή επιπλοκή της ανοσοκαταστολής στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, ειδικά στους οροαρνητικούς ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν μόσχευμα από οροθετικό δότη.¹⁴⁻¹⁵

Η κλινικά έκδηλη CMV λοίμωξη μπορεί να συνοδεύεται από επιπλοκές, όπως η πνευμονία. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνεύσει και την στατιστικά σημαντικά μικρότερη συχνότητα λοιμώξεων αναπνευστικού στους ασθενείς της μελέτης μας που ελάμβαναν αναστολές των mTOR. Όμως ακόμα και στην περίπτωση που παραμένει ασυμπτωματική, η λοίμωξη από τον κυτταρομεγαλοϊό συσχετίζεται με αυξημένη επίπτωση ευκαριακών λοιμώξεων σε αυτούς τους ασθενείς.¹⁶

Επιπλέον, η CMV λοίμωξη ή και ιαμία συσχετίζεται με αυξημένη συχνότητα οξείας ή και χρόνιας απόρριψης μοσχεύματος λόγω της αύξησης της έκκρισης των κυτοκινών, και αυξητικών παραγόντων που αυτή επιφέρει.¹⁷⁻¹⁹ Για τους παραπάνω λόγους ένα ανοσοκατασταλτικό σχήμα το οποίο παρουσιάζει διπλό ρόλο, ούτως ώστε εκτός από τον έλεγχο της απόρριψης να μπορεί ταυτόχρονα να παρέχει και προστασία από την CMV λοίμωξη φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό.

Όταν ο κυτταρομεγαλοϊός εισέρχεται στα κύτταρα στόχους του ξενιστή συνδέεται με τον υποδοχέα του αυξητικού επιδερμικού παράγοντα (epidermal growth factor receptor) - EGRFR και ενεργοποιεί ενδοκυττάρια μονοπάτια που έχουν ως στόχο τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την παράκαμψη του κυτταρικού στρες, το οποίο μπορεί να προκληθεί κατά τον πολλαπλασιασμό του. Συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση της ενδοκυττάριας οδού που διαμεσολαβείται από την PI3k/Akt κινάση οδηγεί σε αύξηση της μεταγραφής και της μετάφρασης, ενώ παράλληλα ευνοεί την μετάσταση των μονοκυττάρων διαμέσου του ενδοθηλίου συμβάλλοντας στον πολλαπλασιασμό και την διασπορά του ιού μέσα στον ξενιστή. Κατά την διαδικασία αυτή ενεργοποιείται τόσο το mTORc1 (mammalian target of rapamycin complex -1) όσο και το mTORc2 (mammalian target of rapamycin complex -

2) σύμπλεγμα.²⁰⁻²¹ Έχει δειχθεί ότι η διατήρηση της λειτουργικότητας και των δύο αυτών συμπλεγμάτων είναι αποφασιστικής σημασίας για την αναπαραγωγή του ιού μέσα στα κύτταρα.²²⁻²³ Παράλληλα, η ενεργοποιημένη Akt κινάση φωσφορυλιώνει και απενεργοποιεί το σύμπλεγμα οζώδους σκλήρυνσης (tuberous sclerosis complex, TSC) και με αυτόν τον τρόπο αποτρέπει την απενεργοποίηση του mTORc1, την οποία εξυπηρετεί ο τελευταίος κάτω από συνθήκες κυτταρικού στρες.²⁴ Οι αναστολές mTOR αναστέλλουν κυρίως το mTORc1, και σε μικρότερο βαθμό το mTORc2 συμβάλλοντας έτσι στην αναστολή του πολλαπλασιασμού του ιού μέσα στα κύτταρα του ξενιστή.

Σε μια έρευνα που έγινε από τους Srivastava A. και συν.²⁵ φάνηκε ότι η χορήγηση των mTOR αναστολέων συσχετίζεται με στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα λοίμωξης του χειρουργικού τραύματος. Σε αντίθεση με το παραπάνω συμπέρασμα, η δική μας έρευνα δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με την λοίμωξη του χειρουργικού τραύματος ανάμεσα στις δύο ομάδες ασθενών. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην διαφορά της δόσης του mTOR αναστολέα ανάμεσα στις δύο μελέτες. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγηθήκαμε και για την συχνότητα των ουρολοιμώξεων, των λοιμώξεων γαστρεντερικού και των λοιμώξεων από ιούς του απλού έρπητα 1/2 (Herpes simplex virus 1/2, HSV 1/2). Αναφορικά με τις ουρολοιμώξεις το αποτέλεσμα της έρευνάς έρχεται σε συμφωνία και τα συμπεράσματα της μετα-ανάλυσης των Xie X. και συν.¹¹

Συμπερασματικά, η μελέτη μας έδειξε ότι οι ασθενείς με νεφρική μεταμόσχευση οι οποίοι λαμβάνουν ανοσοκαταστολή με mTOR αναστολές, δεν παρουσιάζουν επηρεασμένη αιματολογική εικόνα και εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα CMV λοίμωξης ή και CMV ιαμίας καθώς επίσης και λοιμώξεων αναπνευστικού, σε σύγκριση με ασθενείς των οποίων η ανοσοκατασταλτική αγωγή περιλαμβάνει παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος. Τα παραπάνω συμπεράσματα καταδεικνύουν την ανάγκη σχεδιασμού προοπτικής έρευνας μας σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών με ταυτόχρονη καταγραφή του αιματολογικού τους προφίλ και των λοιμώξεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων

Με την παρούσα επιστολή-δήλωση θα ήθελα να σας βεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων από τους συγγραφείς Ευαγγελία Μυσερλή, Μαγδαληνή Παγανά, Ευαγγελία Δάφα, Γρηγόριο Μυσερλή, Αγγελική Καρυώτη, Άννα Διαμαντοπούλου, Αικατερίνη Καραντάνη, Ελένη Βαγδατλή, Βασίλειο Παπανικολάου, Σοφία Διονυσοπούλου και Ελένη Σιδηροπούλου.

Summary

A comparative study of the impact of the immunosuppression with or without mammalian target of rapamycin inhibitors on the hematology parameters, infections' profile and cytomegalovirus viremia in kidney allograft recipients

Evangelia Myserli¹, Magdalini Pagana¹, Evangelia Dafa¹, Gregorios Myserlis², Angeliki Karyoti¹, Anna Diamantopoulou¹, Aikaterini Karantani¹, Eleni Vagdatli¹, Vasileios Papanikolaou², Dionysopoulou Sofia³, Eleni Sidiropoulou³

¹Biopathology Laboratory, Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

²Organ Transplantation Unit, Aristotle University of Thessaloniki, Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

³Biopathology Laboratory, University General Hospital of Thessaloniki AHEPA, Thessaloniki, Greece

In solid organ transplantation immunosuppression is associated with hematology parameters disorders, increased incidence of infections and malignasies. The purpose of this study was to record and compare hematological parameters and infections' profile among kidney allograft recipients receiving either mammalian target of rapamycin inhibitors (mTOR inhibitors) or derivatives of mycophenolic acid (MPAs) in combination with calcineurin inhibitors (CNIs) and corticosteroids (M). We studied 25 kidney transplant recipients (19 men, 6 women) during one year. The patients were divided into 2 groups depending on whether they were receiving mTOR inhibitors or not. The two groups did not differ in CMV seropositivity between donor and recipient. We recorded and compared during the course of a year and every two months White Blood Cell count (WBC), hematocrit, number of platelets and fibrinogen levels between the two groups. During the same period of time we recorded and compared the number and the type of infections [urinary tract infections, respiratory infections, gastrointestinal, CMV infections and / or viremia (CMV Real Time PCR), HSV infections, wound infections] during one year with stable immunosuppressive regimen. Statistical analysis was performed by the method of Student T-test and the X² (Chi-square) with the statistical program SPSS.20 for Windows. There was not any statistically significant difference of WBC count, hematocrit, number of platelets and fibrinogen levels between the two groups. A statistically significant lower proportion of patients who were receiving mTOR inhibitors showed CMV infection and / or viremia and respiratory infections. There was not any statistically significant difference of the incidence of other types of infections between the two groups.

In conclusion, Immunosuppression with mTOR inhibitors in patients with renal transplantation is associated with reduced incidence of CMV infection or viremia and respiratory infections compared with immunosuppression including mycophenolic acid derivatives.

Key words

mTOR inhibitors, immunosuppression, CMV infection, renal transplantation

Βιβλιογραφία

1. Torpey N, Moghal NE, Watson E, Talbot D. Renal Transplantation. Oxford University Press; Oxford: 2010.
2. Καψιά Ε, Μαρινάκη Σ, Μπολέτης ΙΝ, Οι αναστολείς mTOR στη μεταμόσχευση νεφρού, *Ελληνική Νεφρολογία* 2014; 26:263 – 275.
3. Trzeciak S, Sharer R, Piper D, Chan T, Kessler C, Dellinger RP, et al. Infections and severe sepsis in solid-organ transplant patients admitted from a university-based ED. *Am J Emerg Med.* 2004;22:530-3.
4. Requião-Moura LR, deMatos AC, Pacheco-Silva A. Cytomegalovirus infection in renal transplantation: clinical aspects, management and the perspectives. *Einstein (Sao Paulo).* 2015;13:142-8.
5. Ponticelli C. The pleiotropic effects of mTor inhibitors. *J Nephrol.* 2004;17:762-8.
6. Khosroshahi HT, Asghari A, Estakhr R, Baiaz B, Ardalan MR, Shoja MM. Effects of azathioprine and mycophenolate mofetil-immunosuppressive regimens on the erythropoietic system of renal transplant recipients. *Transplant Proc.* 2006;38:2077-9.
7. Joist H, Brennan DC, Coyne DW. Anemia in the kidney-transplant patient. *Adv Chronic Kidney Dis.* 2006;13:4-10.
8. Said T, Al-Otaibi T, Al-Wahaib S, Francis I, Nair MP, Halim MA et al. Posttransplantation calcineurin inhibitor-induced hemolytic uremic syndrome: single-center experience. *Transplant Proc.* 2010 42:814-6.
9. Moake J. Thrombotic thrombocytopenia purpura (TTP) and other thrombotic microangiopathies. *Best Pract Res Clin Haematol.* 2009;22:567-76.
10. Wong G, Chapman JR. Cancers after renal transplantation. *Transplant Rev (Orlando).* 2008;22:141-9.
11. Xie X, Jiang Y, Lai X, Xiang S, Shou Z, Chen J. mTOR inhibitor versus mycophenolic acid as the primary immunosuppression regime combined with calcineurin inhibitor for kidney transplant recipients: a meta-analysis *BMC Nephrol.* 2015;16:91.
12. Radtke J, Dietze N, Spetzler VN, Fischer L, Achilles EG¹, Li J¹, et al. Fewer cytomegalovirus complications after kidney transplantation by de novo use of mTOR inhibitors in comparison to mycophenolic acid. *Transpl Infect Dis.* 2016;18:79-88.
13. Tedesco-Silva H, Felipe C, Ferreira A, Cristelli M, Oliveira N, Sandes-Freitas T, et al. Reduced Incidence of Cytomegalovirus Infection in Kidney Transplant Recipients Receiving Everolimus and Reduced Tacrolimus Doses. *Am J Transplant.* 2015;15:2655-64.
14. Lowance D, Neumayer HH, Legendre CM, Squifflet JP, Ko-varik J, Brennan PJ, et al. Valacyclovir for the prevention of cytomegalovirus disease after renal transplantation. International Cytomegalovirus Prophylaxis Transplantation Study Group. *N Engl J Med* 1999; 340: 1462-70.
15. Brennan DC. Cytomegalovirus in renal transplantation. *J Am Soc Nephrol* 2001; 12: 848 - 55.
16. Fishman J, Rubin H. Infection in organ-transplant recipients. *N Engl J Med* 1998; 338:1741-51.
17. Sagedal S, Nordal KP, Hartmann A, Sund S, Scott H, Degre M, et al. The impact of cytomegalovirus infection and disease on rejection episodes in renal allograft recipients. *Am J Transplant* 2002;2: 850-6.
18. Geddes CC, Church CC, Collidge T, McCrudden EA, Gillespie G, Matthews E, Hainmueller A, Briggs JD. Management of cytomegalovirus infection by weekly surveillance after renal transplant: Analysis of cost, rejection, and renal function. *Nephrol Dial Transplant* 2003; 18: 1891-8.
19. Tong CY, Bakran A, Peiris JS, Muir P, Herrington CS. The association of viral infection and chronic allograft nephropathy with graft dysfunction after renal transplantation. *Transplantation* 2002;27: 576-8.
20. Alwine JC Modulation of host cell stress responses by human cytomegalovirus. *Curr. Top. Microbiol. Immunol.* 2008; 325:263–279.
21. Buchkovich N J, Yu Y, Zampieri C A, Alwine J C. The TORrid affairs of viruses: effects of mammalian DNA viruses on the PI3K-Akt-mTOR signaling pathway. *Nat. Rev. Microbiol.* 2008; 6:266–275.
22. Kudchodkar S, Yu Y, Maguire T, Alwine J C. Human cytomegalovirus infection induces rapamycin insensitive phosphorylation of downstream effectors of mTOR kinase. *J. Virol.* 2004;78:11030–9.
23. Kudchodkar S B, Yu Y, Maguire T G, Alwine J C. Human cytomegalovirus infection alters the substrate specificities and rapamycin sensitivities of raptor- and rictor-containing complexes. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 2006; 103:14182–7.
24. Sancak Y, Thoreen CC, Peterson TR, Lindquist RA, Kang SA, Spooner E, et al. PRAS40 is an insulin-regulated inhibitor of the mTORC1 protein kinase. *Mol. Cell* 2007; 25:903–15.
25. Srivastava A, Muruganandham K, Vinodh PB, Singh P, Dubey D, Kapoor R, et al. Post-renal transplant surgical complications with newer immunosuppressive drugs: mycophenolate mofetil vs. m-TOR inhibitors. *Int Urol Nephrol.* 2010; 42:279-84.